

Propuesta de análisis espacial para la determinación peligro de incendio en la cuenca del arroyo Claromecó

Lic. Johanna Arias
Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET)
Universidad Nacional del Sur
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8108-3503>
Línea de investigación: Geografía y Geotecnologías
johannaarias318@hotmail.com
Rep. Argentina

Dra. Alejandra Mabel Geraldi
Universidad Nacional del Sur
Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET)
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8792-1069>
Línea de investigación: Geografía y Geotecnologías
ageraldi@criba.edu.ar
Rep. Argentina

Esp. Lic. Federico Gastón Barragán
Universidad Nacional del Sur
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5859-5532>
Línea de investigación: Geografía y Geotecnologías
federicobarragan@gmail.com
Rep. Argentina

Palabras clave

Incendio, peligro, arroyo Claromecó, modelado espacial.

Grupo 3: Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial

Subgrupo 3.1: Crisis climática y conflictos socio-ambientales

1. Objetivos del trabajo

La cuenca del arroyo Claromecó (Figura 1) ha sido escenario en los últimos años, de eventos de incendios que han provocado importantes pérdidas económicas y ambientales, tanto en áreas urbanas (principalmente la localidad balnearia de Claromecó) como en varias zonas rurales. El objetivo del presente trabajo es realizar una modelación espacial para la determinación del peligro de incendios en la cuenca del arroyo Claromecó que aporte a la planificación para la gestión de riesgo. Se busca generar indicadores ambientales relacionados con los incendios y estudiar su comportamiento, además realizar un modelado espacial que permita identificar las áreas de la cuenca del arroyo Claromecó en función de la probabilidad de incendios.

Figura 1: Área de estudio

Fuente: Arias, Johanna. 2021

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Para el análisis espacial de la cuenca se identificó el peligro de incendios a partir de la construcción de un índice basado en la teoría social del riesgo (Michalijos, 2018). El modelo de riesgo se estructura en niveles jerárquicos: índice, subfactores e indicadores (Vicente López, 2012). El primer nivel es el índice de peligro de incendio, el cual representa el objetivo principal del modelo y el nivel más abstracto, compuesto por los valores de todos los niveles inferiores. En el segundo nivel, se encuentran elementos naturales y antropogénicos compuestos por los parámetros del nivel inferior. Los indicadores, constituyen el último nivel y la base del índice, formado por los elementos más simples del modelo y que son factibles de medir, de forma directa y objetiva (Tabla I).

Tabla I: Modelo de peligro de incendio

Índice	Subfactor	Indicador
Peligro de incendio	Actividad fotosintética	NDVI
	Factor humano	caminos + ferrocarril + líneas eléctricas
	Elementos meteorológicos	temperatura + viento + precipitación

Fuente: Arias Johanna. 2021.

En cada uno de los niveles fueron utilizados métodos específicos para su cuantificación, en función del objetivo y la revisión bibliográfica. Para generar un análisis integrado de cada variable, se aplicó una escala común de ponderación a cada componente del modelo mediante álgebra de capas y reclasificación. Para ello, se usó operaciones de álgebra de capas a partir de los siguientes subfactores: actividad fotosintética, factor humano y elementos meteorológicos. La selección de las variables se realizó con base a una revisión de la literatura y su adaptación al área de estudio. En tal sentido, no se consideró el factor topografía en la elaboración del índice de peligrosidad, dado que la cuenca constituye una planicie elevada que no supera los 250 msnm, y no presenta grandes pendientes (Sosa et al., 2017).

2.1. Actividad fotosintética

La clasificación propuesta se basó en la actividad fotosintética, dado que niveles medios – bajos indican un menor contenido de humedad, lo cual facilita su rápida combustión y por ende, se queman más intensamente (Nieto Masot, Navazo Arenas y Moreno, 2016). Para estimar la cantidad de biomasa verde, independientemente de las especies que lo conformen, se construyó un Índice de vegetación normalizado (NDVI). La actividad fotosintética se estimó a partir de las escenas satelitales correspondientes al mes de enero del año 2018, periodo durante el cual se registraron las máximas temperaturas promedio. Los datos de temperatura fueron obtenidos del informe agrometeorológico de la Chacra Experimental Integrada Barrow del INTA. El resultado del NDVI se agrupó en clases según la propuesta de Nieto Masot et al. (2016).

2.2. Factor humano

Si bien se conoce la importancia de la influencia del factor humano en los patrones espaciales y temporales de ocurrencia de los incendios, evaluar la acción humana como causante del inicio de un incendio es una tarea compleja (Vicente López, 2012). Las variables que se tuvieron en cuenta en este subfactor fueron: caminos, vías férreas y líneas eléctricas. En los tres casos corresponden a datos lineales, que fueron incorporados al modelo mediante la generación de una capa vectorial con sus respectivos atributos para su posterior geoprocetamiento en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se utilizaron capas de información geográfica desde los geoservicios (WFS - WCS) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se realizó el control de la calidad de los datos y su adaptación al área de estudio. Posteriormente, se construyeron áreas de influencia (buffers) de diferentes distancias, las cuales fueron ponderadas dependiendo del tipo de variable y el objetivo de trabajo. Luego se transformaron a ráster para su posterior geoprocetamiento. Se establecieron nuevas categorías, a partir de la suma de las tres variables y se reclasificaron en las cinco categorías finales (muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo).

2.3. Elementos meteorológicos

Las características meteorológicas de una región son determinantes tanto en la predicción como en el desarrollo de un incendio. Los elementos básicos a tener en cuenta son la temperatura, la humedad relativa, las precipitaciones y el viento (Cortés, 2005). La temperatura influye directamente sobre los combustibles desecándolo y aumentando el material muerto; el viento aporta oxígeno y determina la dirección del

incendio, contribuye en la desecación de material y origina el desplazamiento de partículas que inician nuevos focos y la precipitación determina el comienzo, final y severidad de la temporada de fuego (Álvarez Rogel, 2000 en Michalijos, 2018).

Las capas que representan los elementos meteorológicos fueron clasificadas en función de su incidencia en el peligro de incendio, luego sumadas y nuevamente reclasificadas en función de las categorías de peligro aplicadas en este trabajo. Para ello, se trabajó con ponderaciones promedio de cada uno de los subfactores, correspondiente a la serie temporal 2000 – 2018, a excepción de la temperatura que se realizó a partir de los valores máximos del mes de enero, periodo que presenta mayores valores promedio (29° C) y en el cual es más probable que se inicie un incendio.

3. Resultados

Una de las problemáticas ambientales principales que presenta la cuenca del arroyo Claromecó es la recurrencia de eventos de incendio durante las épocas de mayor temperatura. Sin embargo, existe un desconocimiento del comportamiento de estos eventos dado que se carece de un modelado espacial integrado para la planificación de medidas orientadas a la gestión de incendios.

En función de esta problemática se plantean las hipótesis que guían este trabajo. La primera de ellas es que la alternancia de ciclos secos y húmedos asociados a cambios antropogénicos acentúan el peligro de incendios en la cuenca del arroyo Claromecó. Como segunda hipótesis de trabajo se plantea que la construcción de modelos geográficos contribuye a la elaboración de medidas de planificación orientadas a la gestión del peligro de incendios.

Incidencia del peligro de incendio

La región bajo estudio presenta una peligrosidad baja, con algunos sectores con una ponderación media (Figura 2). Algunas de esas áreas, presentan cierta linealidad vinculado a las vías de comunicación ligado al factor humano o un diseño parcelario asociado a la actividad fotosintética de la vegetación. Con respecto a la zona costera, la peligrosidad es muy baja, dado que allí coinciden baja actividad fotosintética correspondiente a un área medanosa y la ausencia de una de las variables que conforman el factor humano. En este sentido, se registra un bajo contenido de agua en la vegetación; áreas de poca extensión, pero bien distribuidas con peligrosidad asociada a las actividades humanas y un buen equilibrio entre la distribución de las precipitaciones, las temperaturas y el viento. La suma de las variables indica, en la cuenca del arroyo Claromecó, una probabilidad predominantemente baja de peligro de incendios.

Figura 2: Peligro de incendio

Fuente: Arias, Johanna. 2021

En lo que respecta a la peligrosidad de incendio asociado a la vegetación la cuenca se encuentra en una ponderación entre media y muy alta, lo que señala un bajo contenido de humedad en la vegetación. Los sectores con peligrosidad moderada se localizan principalmente en la cuenca alta y en cercanías a los cursos de agua, áreas que se caracterizan por su deficiente drenaje y la tendencia a la acumulación de agua en el suelo. Los terrenos con valores muy bajos se localizan en el sector costero, asociado al sector de playa y dunas costeras. Asimismo, los cuerpos de agua temporarios, presentes en el momento de la toma de la imagen satelital, presentan una peligrosidad muy baja. Por otra parte, se observan pocas parcelas dispersas en el área de estudio con una peligrosidad baja. Los sectores con amenaza alta y muy alta también ocupan un porcentaje importante en la clasificación del peligro, localizados principalmente en la cuenca inferior.

Incidencia del factor humano

En cuanto al factor humano, el área de estudio presenta una peligrosidad muy baja, la cual aumenta a medida que es menor la distancia a los elementos ponderados. La densidad de los mismos es moderadamente alta, cubriendo un gran porcentaje del área de la cuenca. La peligrosidad aumenta allí donde coinciden los tres factores (red vial, red ferroviaria y líneas eléctricas), los cuales se localizan en cercanías de las localidades de Tres Arroyos, Adolfo Gonzáles Chaves y De La Garma. Es en las áreas urbanas donde se observa un aumento en la densidad de los elementos estudiados, propio de áreas con concentración de población, mayor circulación y demanda de servicios. Por su parte, la localidad costera de Claromecó presenta una peligrosidad menor con respecto a otros centros urbanos, dado que no cuenta con la variable de vías férreas acorde con su perfil turístico y no agroproductivo como el resto de la cuenca.

Comportamiento de los elementos meteorológicos

En general, la temperatura máxima en la cuenca del arroyo Claromecó disminuye en sentido norte - sur y las precipitaciones en el sentido contrario. En cuanto a la velocidad del viento, aumenta a medida que nos aproximamos a la costa. Durante el verano se registran los valores más bajos de humedad relativa, los máximos registros térmicos y el mayor número de horas sol, es decir, la mayor heliofanía efectiva. Estas condiciones junto a un déficit hídrico aumentan el riesgo potencial de incendios. Como resultado de la relación entre estos factores, la peligrosidad asociada a los elementos meteorológicos es moderada en toda la cuenca.

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

La construcción de un índice de peligrosidad de incendio es clave para la toma de decisiones informadas. Además, el modelado de información geográfica aporta a la comprensión de eventos de desastres contribuyendo a mejorar las acciones que aumentan el bienestar de la sociedad. Para la construcción de este índice se combinaron diferentes métodos, fuentes de información, teorías y tecnologías. Este nuevo índice tiene la versatilidad de ser replicable, adaptable y mejorado, para plasmarse en otras áreas donde se produzcan estos eventos. Por otro lado, la elección del área y de la temática radica en la escasa investigación sobre este espacio y fundamentalmente en estudios sobre la peligrosidad de ocurrencia de incendios, situación que afecta a la

región, principalmente a una parte de la población local. El aporte de este índice significa una posible solución a esta problemática del área. La cuenca tiene una gran diversidad de condiciones ambientales, productivas y sociales que merecen ser estudiadas y lo hacen de interés desde el punto de vista económico, geográfico y social. Particularmente, la localidad de Claromecó ha sido escenario, en varias ocasiones, de incendios forestales que han destruido varias hectáreas de la estación forestal “El Vivero” y que han obligado a evacuar a cientos de personas tanto de los lugares de acampe como de viviendas aledañas. Por otro lado, es común que con cierta frecuencia se desarrollen incendios en campos de la región, principalmente durante la época estival.

5. Referencias:

Cortez, A. M. (2005). Sistema de información geográfico para la prevención y alerta de incendios en el Noreste Argentino (NEA). *Geográfica Digital*, 2(3), 1-7.

Michalijos, M. P. (2019). Estudio del riesgo de incendio forestal en un sector de la Comarca de la Sierra de la Ventana utilizando geotecnologías (Tesis doctoral). Universidad Nacional del Sur.

Nieto Masot, A., Navazo Arenas, G., & Moreno, M. G. (2016). Tecnologías de la información geográfica en el análisis espacial: Aplicaciones en los sectores público, empresarial y universitario. *Tecnologías de la Información*.

Sosa, N. N., Zárate, M. A., & Beilinson, E. (2017). Dinámica sedimentaria neógena y cuaternaria continental en la cuenca del arroyo Claromecó, Argentina. *Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis*, 24.

Vicente López, F. J. D. (2012). Diseño de un modelo de riesgo integral de incendios forestales mediante técnicas multicriterio y su automatización en sistemas de información geográfica: Una aplicación en la Comunidad Valenciana (Tesis doctoral), Universidad Politécnica de Madrid.